

СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗЕРКАЛЬНЫХ АНТЕНН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОДУКТА GAL-ANA

**Наталья Яронова Валерьевна,
Диана Тилеубергенова Досбергеновна
Гулшаной Юнусова Умарали кизи,
Иззатжон Қодиров Аброржон ўғли**

Ташкентский государственный транспортный университет

Аннотация: Антенна представляет собой устройство, предназначенное для приема и передачи электромагнитных волн, включая радиоволны. Ее основной задачей является эффективная конвертация электрических сигналов в электромагнитные волны и наоборот. Антенны играют ключевую роль в системах связи, радиолокации, беспилотных летательных аппаратах и многих других приложениях. Зеркальные антенны, представляющие собой технологическое устройство с уникальными свойствами, играют ключевую роль в области радиосвязи и телекоммуникаций. Их способность отражать и усиливать радиосигналы открывает перед человечеством огромные возможности для улучшения связи и передачи данных. Исследования в области зеркальных антенн продолжают и продвигаются вперед, открывая новые перспективы для развития современных технологий.

Ключевые слова: антенна, зеркальная антенна, электромагнитное поле, диаграмма направленности, радиосвязь, GAL-ANA

ВВЕДЕНИЕ

Одним из наиболее важных применений зеркальных антенн является улучшение радиосвязи. Благодаря своей способности усиливать сигналы, они позволяют расширить зону покрытия сети мобильной связи и улучшить качество передачи данных. Это особенно важно в удаленных районах, где доступ к связи может быть ограничен. Зеркальные антенны также находят применение в спутниковой связи, обеспечивая стабильную передачу данных на большие расстояния.

Кроме того, зеркальные антенны могут быть использованы для разработки более эффективных систем радиолокации. Их способность отражать радиосигналы позволяет создавать более точные и надежные радары, что особенно важно для авиации, морской навигации и обороны.

Характеристики антенн:

1. **Направленность:** Описание: Способность антенны фокусировать энергию в определенном направлении. Важность: Определяет эффективность передачи и приема сигналов в конкретном направлении.

2. **КПД (Коэффициент Полезного Действия):** Описание: Отношение мощности сигнала, переданного антенной, к мощности сигнала, поступающего на антенну. Важность: Чем выше КПД, тем более эффективной является антенна.

3. **Частотная полоса:** Описание: Диапазон частот, на котором антенна может эффективно работать. Важность: Определяет, насколько универсальна антенна для различных частотных диапазонов.

4. **КСВ (Коэффициент Согласования Волн):** Описание: Отношение максимального коэффициента передачи антенны к минимальному. Важность: Чем ближе к 1, тем лучше согласована антенна с передающей линией.

5. **Усиление:** Описание: Мера того, насколько антенна усиливает или ослабляет сигнал.

Важность: Определяет дальность связи и качество приема.

Адаптация выбора антенны к конкретным требованиям системы позволяет повысить эффективность передачи и приема радиоволн в различных условиях.

МЕТОД

Для выполнения расчета необходимо открыть приложение GAL-ANA . При запуске приложения GAL-ANA открывается окно установки расчетов (рис. 1), в которой можно увидеть трехмерную систему координат. В дальнейшем в данной вкладке можно будет увидеть трехмерный вид антенны, расчет характеристик антенны и диаграммы направленности.

Рис. 1. Окно установки расчетов программы GAL-ANA

Рис. 2. Окно установки расчетов программы GAL-ANA после выбора антенны

Для создания зеркальной антенны необходимо кликнуть правой кнопкой мыши на пункт (1) перейти во вкладку «open antenna files» (рис. 2) и по следующему алгоритму перейти в папку Reflector: Ant →VHF beams →Reflector.

В папке Reflector необходимо выбрать антенну согласно индивидуальному варианту. Для примера был выбран файл «1296_offset_cyl.gaa».

Далее в окне установки расчетов (рис. 2) можно увидеть вид выбранной антенны и ее основные характеристики.

РЕЗУЛЬТАТ

Для произведения расчетов характеристик зеркальной антенны, необходимо установить основные параметры расчета. В поле (2) можно менять значение частоты. В поле (3) меняется основное сопротивление антенны. Материал изготовления антенны меняется в поле (4). В окошке «Ground» (5) необходимо выбрать тип Земли. Для произведения расчета характеристик антенны необходимо навести курсор мыши на кнопку «Start» (6) и кликнуть левой кнопкой мыши. Время расчета зависит от сложности конструкции антенны.

В Окне установки расчетов программы GAL-ANA после расчета антенны можно увидеть расчет и основные характеристики (7) и диаграмму направленности (8) (рис. 3). Для просмотра характеристик провода антенны, необходимо правой кнопкой мыши нажать на пункт (9) и перейти во вкладку «Провода» (рис. 4).

Для просмотра источников напряжения и нагрузки, необходимо правой кнопкой мыши нажать на пункт (10) и перейти во вкладку «Источники» (рис. 5).

Рис. 3. Окно установки расчетов программы GAL-ANA после расчета

Рис. 4. Вкладка «Провода»

Рис. 5. Вкладка «Источники»

Для просмотра 2д- диаграммы направленности необходимо кликнуть левой кнопкой мыши на пункт (11) и перейти во вкладку «2D Far field» (рис. 6).

Рис. 6. Изображение 2-д диаграммы направленности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом, зеркальные антенны представляют собой важное технологическое достижение, которое имеет потенциал привести к качественным изменениям в области связи и радиотехники. Непрерывные исследования и разработки в этой области обещают открывать новые возможности для усовершенствования существующих технологий и создания новых, что в свою очередь приведет к существенному улучшению качества связи и передачи данных в мире.

ЛИТЕРАТУРА

1. Stutzman, Warren L. Antenna theory and design / Warren L. Stutzman, Gary A. Thiele. - 3rd ed. p. Cm 843
2. Christopher John Colema. Foundations of Radio for Scientists and Technologists. Cambridge university press, 2018. 250 p.
3. Каганов В.И., Битюков В.К. Основы радиоэлектроники и связи: Учебное пособие для вузов.- М: Горячая линия-Телеком, 2007. – 542с. ISBN 5-93517-236-4.
4. Курбанов Ж.Ф., Саттаров Х.А., Яронова Н.В., Хуснидинова Н.Ф. Model and device for measuring the parameters of the technological radio communication network. International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT 2020 Applications, Trends and Opportunities
5. Курбанов Ж.Ф., Колесников И.К., Яронова Н.В. Основы цифровой и интеллектуальной системы железнодорожной связи // The Scientific Heritage. 2020. №55-1.
6. Курбанов Ж.Ф., Колесников И.К., Яронова Н.В. Современная цифровая связь железной дороги // The Scientific Heritage. 2020. №55-1.
7. Яронова Н.В., Шосалманов А.Х., Ходжамов Ш.Ф. Возможности применения на железнодорожном транспорте технологий беспроводной связи // The Scientific Heritage. 2021. №63-1.
8. Ayshev S. V., Trefilov N. A. Antenna element interposition //Information Innovative Technologies. – 2020. – С. 226-230.
9. Кульнева Е. Ю., Гащенко И. А. О характеристиках, влияющих на моделирование радиотехнических устройств //Современные наукоемкие технологии. – 2014. – №. 5-2. – С. 50-50.

10. Лянгузов Д. А., Бородулин Р. Ю. Проблемы построения широкополосных антенн при размещении на подвижных объектах // Технологии. Инновации. Связь. – 2022. – С. 232-237.

11. Колесников И. К., Халиков А. А., Яронова Н. В. Влияние электромагнитного поля на свойства жидких и твердых тел // Наука. Образование. Техника. – 2007. – №. 4. – С. 104.

12. Курбанов Дж. Ф., Хуснидинова Н. Ф. Анализ данных лабораторных измерений в системах железнодорожной радиосвязи // Материалы конференции AIP. – AIP Publishing, 2023. – Т. 2612. – №. 1.